

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°7
Mai 2018

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2017

A la session 2017, les effectifs des candidats (180 600) et de diplômés (135 700) au brevet de technicien supérieur sont en hausse de respectivement 0,6 et 2,0 % par rapport à la session précédente. Le taux de succès des présents à l'examen est également en hausse de 1,1 point sur un an pour atteindre 75,2 %. Les candidats scolaires sont toujours les plus nombreux et ont le taux de succès le plus élevé.

LES CANDIDATS SCOLAIRES SONT LES PLUS NOMBREUX ET ONT LE MEILLEUR TAUX DE SUCCÈS

A la session 2017, 180 600 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) et 135 700 ont été admis. Parmi ces derniers, 10 800 ont obtenu un BTS agricole (BTSA) délivré par le Ministère en charge de l'agriculture et 33 candidats ont obtenu un BTS maritime (BTSM) délivré par le Ministère en charge de la mer. Le nombre total de candidats au BTS est en hausse de 0,6 % par rapport à la session 2016.

Succès au BTS selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	112 253	90 277	80,4
Public	77 723	62 980	81,0
Privé sous contrat	22 834	19 636	86,0
Privé hors contrat	11 696	7 661	65,5
Apprentissage	29 262	22 185	75,8
Formation continue	25 663	18 212	71,0
Enseignement à distance	3 667	1 380	37,6
Individuels	9 754	3 690	37,8
Total BTS	180 599	135 744	75,2

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MEN et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Le taux de succès des présents à l'examen augmente de 1,1 point pour atteindre 75,2 %. Ce taux est légèrement plus faible pour les BTS agricoles (74,8 %).

Avec un nombre de candidats plus important et un taux de succès plus élevé, le nombre total de

diplômés d'un BTS à la session 2017 est en nette hausse par rapport à la session précédente (+ 2,0 %).

Les candidats scolaires demeurent les plus nombreux : ils sont 112 300, soit 62,2 % de l'ensemble des présents. Cette proportion reste inchangée par rapport à la session précédente. Les apprentis représentent 16,2 % des présents, en hausse de 0,4 point par rapport à la session précédente, et les candidats en formation continue 14,2 %. Enfin, les autres candidats se présentent à titre individuel ou à l'issue d'une formation par correspondance. Les candidats scolaires ont le taux de succès le plus élevé (80,4 %), soit près de 5 points de plus que celui des candidats en apprentissage et plus du double de celui des candidats en enseignement à distance (37,6 %).

LES SPECIALITES DES SERVICES REGROUPENT 7 CANDIDATS SUR 10

Succès au BTS selon la spécialité

Domaines de spécialité	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	54 364	41 895	77,1	20,3
Services	126 235	93 849	74,3	61,8
Total BTS	180 599	135 744	75,2	49,3
<i>dont BTS agricoles</i>	<i>14 390</i>	<i>10 766</i>	<i>74,8</i>	<i>37,3</i>
<i>dont BTS maritimes</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>97,1</i>	<i>14,7</i>

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI- SIES / Systèmes d'information OCEAN du MEN et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Les spécialités des services regroupent sept candidats sur dix et le domaine des échanges et de

la gestion accueille à lui seul 40,7 % de l'ensemble des candidats au BTS.

Si la parité est acquise globalement, puisque 49,3 % des candidats au BTS sont des femmes, celles-ci sont largement minoritaires parmi les candidats des spécialités de la production (20,3 %). Elles sont *a contrario* fortement représentées dans les spécialités des services (61,8 %).

LES BACHELIERS GÉNÉRAUX SONT MINORITAIRES MAIS REUSSISSENT MIEUX

Le taux de succès à l'examen des bacheliers professionnels demeure plus faible que celui des autres séries ; il est cependant en hausse de 2 points à la session 2017 et s'établit à 62,7 %. Il est également en hausse pour les bacheliers technologiques (78,8 %) et pour les bacheliers généraux (87,2 %).

Succès au BTS selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	44 087	38 437	87,2
Série S	15 761	13 728	87,1
Série ES	19 831	17 415	87,8
Série L	8 495	7 294	85,9
Baccalauréat technologique	60 342	47 525	78,8
Série STI, STI2D, STD2A	15 473	12 958	83,7
Série STL	3 186	2 422	76,0
Série STT, STMG	35 102	26 937	76,7
Série SMS, ST2S	4 503	3 424	76,0
Série hôtellerie	1 649	1 434	87,0
Autres séries (TMD, STAV)	429	350	81,6
Baccalauréat professionnel	52 567	32 972	62,7
Domaines de la production	15 882	10 741	67,6
Domaines des services	25 947	15 366	59,2
Domaine indéterminé	10 738	6 865	63,9
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	9 213	6 044	65,6
Total BTS (hors BTS agricoles)	166 209	124 978	75,2
Origine non disponible (1)	14 390	10 766	74,8
Total BTS	180 599	135 744	75,2

(1) L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MEN et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Méthodologie

Les données sont issues du système d'information et de gestion des examens OCEAN du Ministère de l'éducation nationale, (MEN) et des systèmes d'information des ministères en charge de l'agriculture et de la mer. Elles portent sur l'ensemble des inscrits à l'examen de BTS à la session 2017 en France métropolitaine et dans les DOM.

Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non de taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1^{ère} année de STS). De ce fait, ces chiffres sont à interpréter avec précaution.

Mathias DENJEAN
MESRI-SIES